

PROCESSOS DE INOVAÇÕES NO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DE ENSINO: O CONTEXTO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE LINGUAGENS

 DOI: 10.5281/zenodo.7834627

Vitória Manuelle Ribeiro Cruz (UFPA)
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
vitoria.cruz@cameta.ufpa.br

Doriedson do Socorro Rodrigues (UFPA)
Doutor em Educação
doriedson@ufpa.br

Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo analisar os processos de inovações no Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME), através das práticas pedagógicas no ensino de linguagens na Vila de Areião, visto que apresentam papel importante no ambiente escolar e social. Ressalta-se a importância do Sistema Modular de Ensino, devido sua contribuição positiva para a inclusão do Ensino médio em localidades de difícil acesso, o que tem possibilitado a muitos alunos camponeses a oportunidade de concluir o ensino médio através do Sistema Modular de Ensino. Metodologicamente, esta pesquisa foi realizada através de investigação bibliográfica, pautada em teóricos como Saviani (1980), Carbonell (2016), Nogaro e Battestin (2016), Araújo e Rodrigues (2010), Sousa, (2020) e outros. Além disso, foi desenvolvida pesquisa de campo, através da entrevista semiestruturada com docentes e egressos do SOME Areião. Diante da pesquisa, entende-se que há muito a avançar na perspectiva de inovação educacional, uma vez que observou-se a ausência de práticas pedagógicas inovadoras e integradoras, que contemplem dificuldades e necessidades educacionais e sociais dos discentes, o que demonstra a necessidade do desenvolvimento de novas práticas pedagógicas, uma vez que a investigação sobre processos de inovação educacional e práticas pedagógicas no ensino precisa considerar o papel social para jovens e adultos, que enfrentam e apresentam muitos desafios para a concretização de seus objetivos sociais.

Palavras-chave: campo; educação; ensino médio.